

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ

Шермухамедова Ширин Амонуллаевна,
ТФИ, кафедры «Бюджетный учет и казначейское
дело»,
старший преподаватель

Аннотация: В данной статье изучаются пенсионная система, совершенствование пенсионной системы, система пенсионного обеспечения, этапы развития пенсионной системы, группировка пенсионных систем, модели совершенствования пенсионных систем в международной практике, а также требования к пенсионному возрасту и стажу работы в международной практике. Вместе с этим рассматриваются минимальные стандарты социального обеспечения, указанные в Конвенции № 102 Международной организации труда.

Ключевые слова: Пенсионная система, совершенствование пенсионной системы, система пенсионного обеспечения, этапы развития пенсионной системы, классификация пенсионных систем, модели реформирования пенсионной системы, пенсионный возраст, требования к трудовому стажу, минимальные стандарты социального обеспечения.

Вступление

Резкий рост населения мира и увеличение ожидаемой продолжительности жизни в ближайшем будущем вызывают обеспокоенность в пенсионной системе, поскольку ожидается, что это приведет к возникновению новых проблем. В частности, Организация Объединенных Наций (ООН) представила доклад о прогнозах численности мирового населения, основанный на перспективах мирового народонаселения на 2022 год. Согласно представленным данным, было подтверждено, что население земли, как ожидается, достигнет 8 миллиардов

к 15 ноября 2022 года. Кроме того, в докладе прогнозируется, что население планеты продолжит увеличиваться, достигнув 8,5 миллиарда человек к 2030 году и 9,7 миллиарда к 2050 году. По самым высоким оценкам, прирост населения, как ожидается, достигнет 10,4 миллиарда человек к 2080 году, при этом говорят, что эта цифра останется неизменной в течение следующих 20 лет¹. Это подчеркивает важность обеспечения устойчивости системы "Солидарности между поколениями" и необходимость разработки новых стратегий финансирования пенсионных систем. Это включает пересмотр условий выхода на пенсию, таких как увеличение минимально необходимого трудового стажа для получения права на пенсию, упорядочение квалификаций и оптимизация индексации пенсий. Кроме того, сокращение пенсионных расходов для государственных систем пенсионного обеспечения, переход к трехуровневой пенсионной системе и оптимизация фрагментированной пенсионной системы - вот некоторые из задач, которые необходимо решить в этой области, что подчеркивает необходимость углубленных исследований в этой области.

Результаты и обсуждение. "Развитие систем пенсионного обеспечения прошло несколько этапов вплоть до сегодняшнего дня. Самая ранняя форма пенсионных систем, часто называемая первыми классическими пенсионными системами, появилась в конце 19 века. Первоначальная система комплексного социального страхования, связанная с пенсиями, была создана в Германии. В 1883-1884 годах в Германии была введена система финансовой поддержки больных и инвалидов, а в 1889 году была введена система пенсионного обеспечения. Впоследствии системы пенсионного обеспечения были внедрены в различных европейских странах, включая

¹ World Population Prospects-2022. World Population Prospects - Population Division - United Nations.

Данию (1891), Соединенное Королевство (1908), Францию (1910), Швецию (1913), Италию и Нидерланды (1919), среди прочих”².

Некоторые специалисты классифицируют пенсионные системы в зависимости от роли государства и взаимодействия между различными компонентами частной и государственной пенсионных систем. Их взгляд на эволюцию пенсионных систем сформирован переходом от государственных моделей к смешанным моделям, а затем и к частным моделям (таблица 1).

Таблица №1

Группировка пенсионных систем³

Государственные пенсионные системы	Государственные пенсионные системы, финансируемые за счет частного пенсионного обеспечения	Частные пенсионные системы дополнены государственным пенсионным обеспечением	Частные пенсионные системы
Бывший Советский Союз и другие социалистические страны, Италия	США, Канада, Австралия, Германия	Великобритания, Япония	Чили

«Другая группа экспертов проводит различие между формированием пенсионных систем в англосаксонской (модель Бевериджа) и континентальной (модель Бисмарка) системах»⁴. Согласно их точке зрения,

² А.В.Вахобов, Ш.Х.Хажикабиев, Б.Б.Бахтиёров, “Пенсия тизимини ривожклантиришининг хориж тажрибаси”. “Иқтисод-Молия” 2018

³ Роик В.Д. Эволюция пенсионных систем: мировые тенденции и опыт России //Человек и Труд. 2008. № 8. <http://www.chelt.ru/2008/8-08/roik808.html>.

⁴ Шатохин И.Г. Пенсионные системы в России и за рубежом: Учебное пособие/Мин-во образования Российской Федерации, Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова - Ярославль: Изд-во ЯрГУ. 2002. -С7.

характеристики, характерные для модели Бевериджа (Великобритания, США, Канада), включают следующее: более высокий уровень совокупного внутреннего продукта с точки зрения ставки заработной платы (60-65%), меньший объем отчислений, выделяемых в систему распределения (12-14% по отношению к заработной плате ставка или 6-7% по отношению к общему внутреннему продукту), и наличие дополнительных пенсионных фондов (3-4% по отношению к общему внутреннему продукту).

"Модель Бисмарка (Германия, Италия, Австрия, Франция) характеризуется следующими особенностями: более низким уровнем валового внутреннего продукта в пересчете на ставку заработной платы (45-50%), более высоким размером отчислений (до 15% по отношению к ставке заработной платы) и наличием дополнительных пенсионные фонды (2-3% по отношению к общему внутреннему продукту)"⁵.

Кроме того, в международной практике существует несколько моделей совершенствования пенсионных систем, в том числе:

“Латиноамериканская модель предполагает создание индивидуальных счетов для рабочих и служащих при формировании пенсионных фондов, что позволяет им самостоятельно выбирать компании по управлению пенсионными накоплениями и управлять ими. Латиноамериканская модель была впервые внедрена в Чили в 1980 году и впоследствии была принята в таких странах, как Аргентина, Перу, Колумбия, Мексика, Уругвай и других.

Модель Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) основана на корпоративных пенсиях, где пенсионные фонды управляются компаниями, специализирующимися на инвестициях, и отбираются надежными представителями рабочих или служащих в городских районах.

Шведская модель – первый уровень пенсионной системы, основанный на

⁵ А.В.Вахобов, Ш.Х.Хажикаев, Б.Б.Бахтиёров, “Пенсия тизимини ривожлантиришининг хориж тажрибаси”. “Иқтисод-Молия” 2018

распределении, пополняется условным накопительным компонентом”⁶.

При выполнении обязанностей государственной пенсионной системы различают два различных финансовых механизма: распределительный и накопительный. Система распределения основана на принципе "солидарности между поколениями", при котором пенсионные выплаты пенсионерам осуществляются за счет взносов последующих поколений.

С другой стороны, в накопительной системе взносы не сразу используются для выплаты пенсий, а вместо этого инвестируются и капитализируются. Позже накопленные средства, наряду с доходностью от инвестиций, используются для пенсионного обеспечения физических лиц. В большинстве стран эффективность распределительных и накопительных схем в пенсионных системах применяется взаимодополняющим образом в зависимости от преобладающих экономических условий.

При анализе пенсионных систем, внедренных в различных странах, важно учитывать такие факторы, как уровень экономического развития стран, ожидаемая продолжительность жизни населения и пенсионный возраст, среди других показателей. Эти факторы играют решающую роль в определении размера пенсии.

В тех случаях, когда анализировался зарубежный опыт, использование зарубежного опыта имело важное значение для совершенствования национальной пенсионной системы, и именно так в стране обеспечивается соблюдение минимальных стандартов социального обеспечения, определенных в Конвенции Международной организации труда (МОТ) № 102 «Стандарты социального обеспечения».

Выводы и рекомендации

⁶ Турсунов Ж.П. “Ўзбекистонда пенсия таъминоти тизими барқарорлигини таъминлаш йўналишлари” мавзусида иқтисодиёт фанлари доктори (Doctor of Science) диссертацияси автореферати. Тошкент. 2023 йил. 81-бет

Следующие ключевые выводы были сформулированы на основе мирового опыта совершенствования пенсионной системы и возможностей ее внедрения в Узбекистане, в результате научных исследований:

- В системах пенсионного обеспечения большинства стран реализуются различные пенсионные программы, в основном основанные на солидарности поколений, накопительных моделях и корпоративных моделях. Эти программы разрабатываются на основе финансовых источников и специфических особенностей моделей, в первую очередь в зависимости от экономической ситуации в стране и показателей ее экономического развития;

- Во многих развитых странах вопрос пенсионного обеспечения граждан рассматривается как вопрос политического значения, а уровень развития частных пенсионных систем напрямую связан с развитием финансового сектора и условиями на финансовых рынках внутри страны;

- Принимая во внимание демографическую перспективу, поскольку доля пожилых людей в населении увеличивается в странах по всему миру, существует потенциальная возможность увеличения расходов в системе пенсионного обеспечения из-за поддержки между поколениями. Это может привести к ситуации, когда система пенсионного обеспечения, основанная на солидарности между поколениями, может перестать быть самоподдерживающейся.

Список использованной литературы:

1. World Population Prospects-2022. World Population Prospects - Population Division - United Nations.
2. А.В.Вахобов, Ш.Х.Хажикабиев, Б.Б.Бахтиёров, “Пенсия тизимини ривожлантиришининг хориж тажрибаси”. “Иқтисод-Молия” 2018
3. Роик В.Д. Эволюция пенсионных систем: мировые тенденции и опыт России //Человек и Труд. 2008. № 8. <http://www.chelt.ru/2008/8-08/roik808.html>.

4. Шатохин И.Г. Пенсионные системы в России и за рубежом: Учебное пособие/Мин-во образования Российской Федерации, Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова - Ярославль: Изд-во ЯрГУ. 2002. -С7.

5. Турсунов Ж.П. “Ўзбекистонда пенсия таъминоти тизими барқарорлигини таъминлаш йўналишлари” мавзусида иқтисодиёт фанлари доктори (Doctor of Science) диссертацияси автореферати. Тошкент. 2023 йил. 81-бет

6. Конвенция N-102 Международной организации труда «О минимальных нормах социального обеспечения». Статья 67. (Заключено в г. Женева 28.06.1952). Приложение к разделу XI периодические выплаты типовому бенефициарию. – С. 21.

7. Шермухамедова, Ш. А. (2022). Жаҳон мамлакатлари доирасида пенсия тизимини баҳолаш индекслари. *Science and Education*, 3(1), 1133-1141.

8. Шермухамедова, Ш. А. (2016). Сравнительная характеристика пенсионных систем разных стран. *Молодой ученый*, (13), 554-556.

9. Шермухамедова, Ш. А. (2023). Пенсионная система Австралии и его особенности. *Science and Education*, 4(6), 930-938.

10. RUSTAMOV, D., & SHEMUKHAMEDOVA, S. (2023). INDICATORS AND MEASURE FOR ASSESSING FINANCIAL STABILITY OF THE PENSION SYSTEM. *World Economics and Finance Bulletin*, 20, 133-140.

11. Shermuxamedova, S. A. (2023). Milliy pensiya ta'minoti tizimini isloh etishning xorij tajribasi (Kanada pensiya tizimi misolida). *Science and Education*, 4(3), 882-894.

12. Шермухамедова, Ш. А. (2016). Пенсионные системы зарубежных стран. *Инновационные технологии в науке и образовании*, (3), 309-311.

13. Шермухамедова, Ш. А. (2017). Финансирование социальной сферы и социальной защиты населения как главное направление расходов Государственного бюджета Республики Узбекистан. *Современные*

гуманитарные исследования, (3), 37-38.

14. Shermuxamedova, S. A. (2020). E-HEALTH-A PROMISING AREA OF MEDICINE. In *Новые экономические исследования* (pp. 129-130).

15. Шермухамедова, Ш. А. (2020). ТЕЛЕМЕДИЦИНА-БЛИЖЕ К ВРАЧУ. In *Глобальная экономика в XXI веке: роль биотехнологий и цифровых технологий* (pp. 245-246).

16. Шермухамедова, Ш. А. (2020). Зарубежные инвестиции в проекты здравоохранения Узбекистана. In *Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, открытия и достижения* (pp. 46-48).